

VETERINARY SCIENCES

ВЛИЯНИЕ ДИБАЗОЛА НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЯГНЯТ ПОСЛЕ ОТБИВКИ

Жалгасбаева А.М.

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана в г. Уральск, магистрант

EFFECT OF DIBAZOLE ON MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF LAMBS' BLOOD AFTER WEANING FROM EWES

Zhalgasbayeva A.

West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhanqir Khan, c. Uralsk, master's student

Аннотация

В статье показаны влияние препарата дибазол на морфологические и биохимические показатели ягнят при отъеме. Результаты исследования показывают, что при отъеме ягнят от матерей показатели лейкоцитов, сегментоядерных и палочкоядерных нейтрофилов и моноцитов повышаются. Показатели эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов, эозинофила, лимфоцитов и базофилов понизились. Показатели кальция, неорганического фосфора, натрия, железа, креатинина, билирубина, общего белка, альбумина, альфа-амилазы в у ягнят после отбивки была понижена. Показатели калия, хлорида, глюкозы, мочевины, холестерина, триглицеридов, активности фермента аланинаминотрансферазы, аспартаминаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, гамма-глутамилтрансферазы, холинэстеразы, креатинкиназы, лактатдегидрогеназы у ягнят после отбивки повысилась. При применении препарата Дибазол при отъеме не наблюдается большое отклонение от норм гематологических и метаболических показателей. Исходя из полученных данных было установлено, что при отъеме наблюдается существенное отклонение от норм гематологических и метаболических показателей, что свидетельствует о наличии стресса. Это доказывает что стресс сопровождается нарушением со стороны гемопоэза и обменных процессов.

Abstract

The article shows the effect of the drug dibazol on the morphological and biochemical parameters of lambs during weaning. The results of the study show that when lambs are weaned from their mothers, the indicators of leukocytes, segmented and rod-shaped neutrophils and monocytes increase. Indicators of erythrocytes, hemoglobin, platelets, eosinophils, lymphocytes and basophils decreased. The indicators of calcium, inorganic phosphorus, sodium, iron, creatinine, bilirubin, total protein, albumin, alpha-amylase in lambs after weaning were lowered. Indicators of potassium, chloride, glucose, urea, cholesterol, triglycerides, the activity of the enzyme alanine aminotransferase, aspartame aminotransferase, alkaline phosphatase, gamma-glutamyltransferase, cholinesterase, creatine kinase, lactate dehydrogenase in lambs increased after weaning. When using the drug Dibazol during weaning, there is no large deviation from the norm of hematological and metabolic parameters. Based on the data obtained, it was found that during weaning there is a significant deviation from the norm of hematological and metabolic parameters, which indicates the presence of stress. This proves that stress is accompanied by a violation of hematopoiesis and metabolic processes.

Ключевые слова: ягнята, отбивка, кровь, биохимия, метаболизм.

Keywords: lambs, weaning, blood, biochemistry, metabolism.

Введение. Выращивание крепкого, здорового, высокопродуктивного молодняка и его сохранность - один из важных путей повышения эффективности овцеводства. При ведении отрасли существенное влияние на состояние здоровья и продуктивность ягнят оказывает технологический стресс, который значительно снижает резистентность и его сохранность молодняка. Стрессовое состояние возникает у ягнят при отбивке, которая чаще проводится в 4-месячном возрасте и имеет биологическую целесообразность, связанную с завершением, к этому периоду, структурно-функционального становления систем организма, в частности, пищеварительной, способной к осуществлению процессов ферментации растительных кормов [1].

Считается установленным, что отбивка ягнят относится к технологическому стрессу, который возникает из-за резкого изменения обстановки, скученности, смены кормления, вызывает у ягнят чувство страха, беспокойства и сопровождается сдвигом всех показателей гомеостаза. Проявление реакции на стресс зависит от его силы, характера и очень многих интерьерных показателей животных, связанных с генотипом [2].

Поскольку отъем от матерей вызывает большой стресс для ягнят, цель этого исследования состояла в том, чтобы установить влияние стресса и препарата дибазол на морфологические и биохимические показатели ягнят при отъеме.

Материалы и методы. Исследование проводилось на 150 ягнятах акжайкской мясшерстной породы сразу после отъема. Ягнятам в среднем было 4 месяца. Которые были разделены на 3 группы по 50 ягнят (50% самки + 50% самцы). Две опытные группы отделили от матерей, контрольную группу не отделяли от матерей. Для второй опытной группы применяли препарат дибазол, для первой опытной группы препарат не применяли. Мы собирали образцы крови (10 мл) от от яремный вена в стерильные вакуумные пробирки Venoject® (Terumo Europe. Leuven, Бельгия). При проведении морфологического исследования крови при стрессе у ягнят после отбивки мы измерения крови делали гематологическим анализатором. Минеральная показатели (Ca, P-неорганический, Na, K, Cl и Fe), биохимические показатели (глюкоза, мочевины, креатинин, общий билирубин, общий белки, альбумин, холестерин и триглицериды) и фермент деятельности (Аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, щелочной фосфатаза, глутамилтрансфераза, холинэстераза, альфаамилаза, креатининкиназа, лактатдегидрогеназа) измеряли на биохимическом анализаторе.

Результаты исследований и обсуждение. При определении морфологических показателей крови при стрессе у ягнят и при применении Дибазола были получены следующие результаты. Сниженное или повышенное количество лейкоцитов в крови служит важным показателем наличия патологического процесса. Низкий уровень лейкоцитов также указывает на ослабление иммунной системы. Регуляция переноса лейкоцитов катехоламинами и глюкокортикоидами и их взаимодействие в равновесном состоянии и в условиях стресса многогранны и, следовательно, до конца не изучены. Гормоны стресса могут влиять на миграционные свойства лейкоцитов посредством различных механизмов [3]. По нашим исследованиям показатели лейкоцитов в крови у контрольной группы составило $10 \cdot 10^9$ л), у ягнят после отбивки в первой опытной группе оно повысилось на 10,8 и стало выше нормы на 8%. Во второй опытной группе оно составило $10,02$.

Стресс также влияет на показатели эритроцитов. Установлено, что основным критерием является способность клеток повышать потребность в глюкозе. Различные неблагоприятные ситуации могут привести к снижению или, наоборот, повышению репродуктивной способности и увеличению продолжительности жизни-таким образом, нарушается уровень состава крови. Увеличение или уменьшение количества красных кровяных телец связано с наличием различных патологий [4]. В группе где ягнят оставили рядом в овцематках эритроциты были в пределах $13 \cdot 10^{12}$ л). После отбивки ягнят в 1 опытной группе в их крови на 15% понизилось количество эритроцитов ($11,05$). Во второй опытной группе оно было $13,1$.

Известно, что вскармливаемые цельномолоком, животные часто испытывают дефицит железа с последующей анемией чем животные вскармливаемые свежим молоком, более низкими темпами

роста и большей восприимчивостью к болезням. Следовательно, молоко тоже влияет на показатели гемоглобина, а заменители молока для ягнят не могут полностью заменить материнское молоко. В целом, можно сделать вывод, что, как и у ягнят, условия без доступа к материнской молоке могут привести к субклинической анемии [5]. Показатели концентрации гемоглобина в крови у ягнят контрольной группы было отмечено в пределах 120 г/л. После отъема у первой опытной группы эти данные понизилась на 18% и составило 98,4. В группе где применяли дибазол оно было 118.

Тромбоциты ускоряют реакцию свертывания в плазме крови. Кроме того, они участвуют в воспалительных реакциях организма. Повышенный уровень тромбоцитов может указывать на железодефицитную анемию, тромбоцитоз, мегакариобластный лейкоз или воспалительные реакции. Снижение часто вызвано иммунными факторами, кровопотерей и фибринолизисом, может быть снижено после инфузионной терапии из-за разжижения крови; при заболеваниях костного мозга, влиянии инфекционных и инвазивных заболеваний, гормональных препаратах, а также в результате стресса. Уровень тромбоцитов в крови ягнят в контрольной группе было 280 (10^9 л). После отбивки в первой опытной группе было 241,7 и стало на 14% ниже нормы. Во второй опытной группе оно составило 275.

Нейтрофилы составляют основу иммунитета, они выполняют защитную функцию и убивает болезнетворные микроорганизмы и их продукты отравляют организм. Развитие нейтрофилов контролируют цитокины. Во время воспаления организма количество нейтрофилов сильно увеличивается. Нейтрофилы это базовые защитники крови, но при этом они интенсивно перемещаются в очаг воспаления. Они выходят из артерии и вен и капилляров и могут обратно переходит туда и при хемотаксисе перемещаются наружу и вовнутр. Они входят в состав гноя и дают гною соответствующий цвет. Сегментоядерные клетки в крови у ягнят контрольной группы было 44%. У первой опытной группы оно повысилось на 5,2% (46,23). Во второй опытной группе оно было 43,2.

Нейтрофилы помогают иммунной системе бороться с инфекциями и лечить травмы. Абсолютное количество нейтрофилов определяет, достаточно ли нейтрофилов в вашем организме, или их количество выше или ниже нормы. Нейтропения - это состояние, при котором количество нейтрофилов слишком низкое, что приводит к отеку и повторным инфекциям. Нейтрофилия, также известная как нейтрофильный лейкоцитоз, возникает, когда количество нейтрофилов слишком велико, что часто является результатом бактериальной инфекции. Палочкоядерные лейкоциты в крови у ягнят контрольной группы составило 2. У первой опытной группы оно был повышено на 7,4% после отъема и было 2,15. Во второй опытной группе где применяли дибазол оно составило 2,04.

Эозинофилы это клетки крови, которые состоят из лейкоцитов и защищают организм животного. После того как они появляются, они попадают в

кровоток и в течение нескольких часов попадают в ткани, в которых они работают. Когда в организме начинается очаг инфекции или опухоль, в нее включаются эозинофилы, активируются специфические рецепторы на клетках, ответственных за иммунитет. Уровень этих кровяных клеток (эозинофилов) в их костном мозге понижен. Они понижаются при эмоциональном стрессе. После отбивки уровень эозинофилов в крови ягнят контрольной группы составило 3. У первой опытной группы оно оказалось на 20% ниже нормы и составило 2,4. У второй опытной группы составило 3,1.

Основная функция моноцитов это поглощение патогенных микроорганизмов, угрожающих здоровью. Этот процесс называется фагоцитозом. Если другие типы лейкоцитов которые погибают во время фагоцитоза, то моноциты чувствуют себя хорошо и продолжают работать даже при попадании в организм чужеродных агентов. Уровень моноцитов в крови ягнят контрольной группы составило 4. У первой опытной группы после отбивки вырос на 11% и стало 4,44. У 2 опытной группы эти данные составили 4,1.

Снижение лимфоцитов связано с ослаблением иммунной системы, в результате чего организм животного становится чувствительным для болезнетворных микроорганизмов, увеличивается вероятность возникновения воспалительных процессов, аллергических реакций, рака, инфекций. Опасность для здоровья не в лимфопении, а в заболевании, которое ее вызывает. Протекающая лимфопения указывает на недавно перенесенное вирусное заболевание. Однако низкий уровень лимфоцитов здесь является следствием серьезных патологий. У контрольной группы показатели лейкоцитов составило 45. После отбивки показатели лимфоцитов в крови ягнят оказались ниже нормы (46). У группы которой применяли дибазол, оно стало 46,8.

Базофилы это тип лейкоцитов, участвующих в осуществлении аллергических и других иммунных процессов. Базопения не опасно для здоровья животного, например, во время миграции базофилов из крови в очаг опухоли. Пустые базофилы являются диагностическим критерием, указывающим на наличие воспалительной реакции. Базофилы являются одним из важнейших показателей в клиническом исследовании крови. Уровень базофилов повышается при аллергических, воспалительных, паразитарных и некоторых других заболеваниях. Показатели базофилов в крови ягнят контрольной группы составило 0,4. У первой опытной группы после отбивки были ниже и составило 0,32. У второй опытной группы составило 0,4 [6, 7, 8, 9].

Гипокальциемия является наиболее распространенным нарушением кальция у овец и часто наблюдается во время окота. Это также происходит у перевозимых овец и в других стрессовых ситуациях. Пиковая потребности в кальции приходится на 10-дневный возраст. Во время беременности около 20% общего кальция в костях овец мобилизуется для дополнения кальция в рационе, чтобы удовлетворить потребность ягненка в кальции. Этот спрос на костные запасы овец увеличивается

до 70% в начале лактации, а оставшийся кальций поступает с пастбищ [10]. Концентрация кальция в сыворотке крови у ягнят которые остались с матерями составило 3,1 ммоль/л. У первой опытной группы после отбивки была ниже нормы 2,73 и она понизилась на 11,7%. У второй опытной группы было 3,0.

Овцы, пасущиеся на пастбищах с дефицитом фосфора, часто не растут, это объясняется низким содержанием белка на пастбище. Вполне вероятно, что молодые овцы, пытающиеся вырастить ягнят-близнецов, будут иметь более высокую потребность в фосфоре. Катаболизм тканей организма, включая резорбцию костей, будет усиливаться, что приведет к дальнейшему снижению плотности костей. Старые пастбища часто имеют низкое качество и низкое содержание минералов. Низкий уровень фосфора в рационе может снизить выход молочного белка [11]. Концентрация неорганического фосфора в сыворотке крови у ягнят контрольной группы составило 1,88 ммоль/л. В первой опытной группе после отбивки была ниже нормы на 11,8% и составила 1,65. У второй опытной группы составило 1,79

Концентрация натрия в сыворотке является показателем количества натрия относительно количества воды. Повышение натрия в сыворотке крови подразумевает гиперосмоляльность, тогда как понижение натрия в сыворотке крови не всегда, подразумевает гипосмоляльность. Гипонатриемия развивается, когда пациент не может вывести проглоченную воду или когда суммарная осмоляльность мочевыводящих путей и потери жидкости в нечувствительном состоянии выше, чем у проглоченных или введенных парентерально жидкостей [12]. Концентрация натрия в сыворотке крови у ягнят контрольной группы оно было 145 ммоль/л. У первой опытной группы после отбивки понизилась на 16% (121,8). У второй опытной группы где применяли дибазол оно составило 140.

Калий является важным электролитом организма. Высокий уровень калия в крови известен как гиперкалиемия, а низкий уровень называется гипокалиемией. Калий помогает в функционировании мышц и передает информацию между нервами и мышцами. Калий также поддерживает артериальное давление. Почки контролируют уровень калия в крови. Легкая гипокалиемия не вызывает серьезных симптомов, и если они присутствуют, они включают усталость, судороги и запоры. Тяжелая гипокалиемия увеличивает риск развития острой дыхательной недостаточности, нарушения сердечного ритма [13]. Концентрация калия в сыворотке крови у ягнят контрольной группы оно составило 3,9 ммоль/л. У первой опытной группы после отбивки она повышена на 7% и составила 4,3. У второй опытной группы составило 3,8.

Натрий хлор в организме играет важную роль в поддержании осмотического давления и водно-солевого баланса. Также ионы хлора совместно с калием и натрием принимают участие в формировании мембранного потенциала клеток, активизируют некоторые ферменты, выводить токсины и

шлаки. Состояние, когда хлориды в крови повышены, называют гиперхлоремией и формируется оно, в первую очередь, в результате нарушения водно-солевого равновесия [14]. Концентрация хлорида в сыворотке крови у ягнят контрольной группы было 98 ммоль/л. У первой опытной группы после отбивки превышало норму на 16% (82,32). У второй опытной группы стало 95.

Дефицит в питании Fe являются важными причинами анемии у овец, а паразитарные заболевания также приводят к этой проблеме. Отравление также являются причинами анемии. Животные вскармливается цельномолоком, часто испытывают дефицит железа с последующей анемией, более низкими темпами роста и большей восприимчивостью к болезням. У овец железодефицитная анемия у ягнят, идентифицирована как фактор риска развития вздутия живота и гастропатии. Некоторые ученые определили анемию как основную причину смерти подсосных ягнят [15]. Концентрацию железа в сыворотке крови у ягнят контрольной группы получили в пределах 33 ммоль/л. У первой опытной группы после отбивки оно понизилось на 23% и была 25,41. У второй опытной группы составило 32.

Нарушение регуляции гликемии, часто называемое стрессовой гипергликемией у критически больных и травмированных пациентов широко распространено. Во время критического состояния сложные взаимодействия между контррегуляторными гормонами и цитокинами вызывают избыточную выработку глюкозы, что также связано с резистентностью к инсулину. Стресс увеличивает гликогенолиз и глюконеогенез. Гликогенолиз запускается повышением уровня катехоламинов, тогда как глюконеогенез запускается увеличением глюкагона в ответ на стресс. У животных гипогликемия чаще всего наблюдается у молодняка и старых животных [16]. Показатели глюкозы в сыворотке крови у ягнят контрольной группы была в норме 3,58 ммоль/л. У первой опытной группы после отбивки она была выше нормы на 17% и стала 4,3. У второй опытной группы составило 3,60.

Быстрое разрушение белков и повреждение почек стремительно поднимают уровень мочевины в крови. Количество мочевины зависит от уровня потребляемого белка, причинами повышения мочевины в крови являются лихорадочные состояния, осложнения диабета, усиленная гормональная функция надпочечников. Повышенный уровень маркер снижения клубочковой фильтрации. Азотемия, также служит повышением мочевины, чаще всего является следствием неадекватной экскреции из-за заболеваний почек. Мочевина снижается при многих заболеваниях печени [17]. Показатели мочевины в сыворотке крови у ягнят контрольной группы составила 4,8 ммоль/л. У первой опытной группы после отбивки была выше нормы на 8% (5,2). У второй опытной группы оно было 4,9.

Креатинин это продукт неферментативного распада креатина и креатина фосфата, образующийся в мышцах. Уровень креатинина в крови не

выходит за рамки нормы до тех пор, пока клубочковая фильтрация не снизится до критических значений, в особенности у пациентов с низкой мышечной массой. Затем уровень повышается. Содержание креатинина снижено у беременных животных почти наполовину из-за увеличения объема крови, повышающегося кровотока в почках и, соответственно, возрастающей степени фильтрации; все это ведет к росту клиренса креатинина. У старых животных образование креатинина в норме снижается [18]. Показатели креатинина в сыворотке крови у ягнят контрольной группы составило 137 ммоль/л. У первой опытной группы после отбивки понизилась на 32% и составила 93016. У второй опытной группы составило 134.

Билирубин образуется в норме как результат расщепления белков, содержащих гем: гемоглобина, миоглобина и цитохрома. Распад гемоглобина происходит в клетках ретикуломакрофагальной системы костного мозга, селезенки, лимфатических узлов и печени, откуда конечные продукты попадают в желчь и выводятся из организма. Повышение билирубина может говорить как об избыточном разрушении эритроцитов, так и о нарушенном выведении билирубина из организма, например при печеночной желтухе, закупорке желчных протоков и прочем [19]. Показатели билирубина в сыворотке крови у ягнят контрольной группы было 4,36 ммоль/л. У первой опытной группы после отбивки понизилась на 6,4% (4,1). У второй опытной группы составило 4,37.

Определение уровня общего белка важно при заболеваниях почек и печени, нарушений обмена веществ, онкопатологии, инфекций, контроля эффективности проводимой терапии. При недостаточном питании, истощении, уровень белка резко понижается. Уровень белка повышается при заболеваниях печени. У маток это способность к оплодотворению, обеспечению белками развития плода и вскармливания рожденных ягнят, а у баранов способность к синтезу половых клеток [20]. Показателем общего белка в сыворотке крови у ягнят контрольной группы получили в пределах 73 ммоль/л. У первой опытной группы после отбивки были понижены на 6,6% (68,18). У второй опытной группы оно было 71.

Состояние, когда уровень альбумина повышен, как-то для сыворотки не характерен. Зато пониженный или вообще низкий альбумин в сыворотке может свидетельствовать о патологиях. Состояние с низким уровнем называется гипоальбуминемией. Низкий уровень наблюдается при широком спектре проблем со здоровьем, включая диабет, рак и заболевания печени, и в первую очередь является результатом болезни, а не ее причиной. Низкий уровень альбумина также может быть вызван утечкой из кровеносных сосудов, при травмах, воспалении и сепсисе [21]. Показатели альбумина в сыворотке крови у ягнят контрольной группы составило 27,54 ммоль/л. У первой опытной группы после отбивки была ниже нормы на 9% и составила 25,1. У второй опытной группы составило 27,2.

Холестерин необходим для выработки витамина D, выработки надпочечниками различных стероидных гормонов, желчных кислот. Избыток холестерина приводит к атеросклерозу сосудов. Поэтому обменные нарушения, основные причины высокого холестерина. К их числу относится гиподинамия, переизбыток, обилие вредной и жирной пищи, дефицит витамина D, омега-3. Высокий холестерин у самок чаще бывает из-за лишнего веса или низкого уровня эстрогена. Высокий холестерин у самцов встречается в более молодом возрасте [22]. Показатели холестерина в сыворотке крови у ягнят контрольной группы было 2,1 ммоль/л. У первой опытной группы после отбивки была повышена на 11% (2,33). У второй опытной группы оно составило 2,0.

Триглицериды накапливают калории и обеспечивают организм энергией. Высокий уровень может способствовать затвердению артерий или утолщению стенок артерий, что увеличивает риск сердечных заболеваний, также может вызвать острое воспаление поджелудочной железы. Высокие уровни триглицеридов часто являются признаком состояний, которые включают в себя слишком много жира, высокое кровяное давление, высокий уровень триглицеридов, высокий уровень сахара в крови и аномальный уровень холестерина [23]. Показатели триглицеридов в сыворотке крови у ягнят контрольной группы было 1,23 ммоль/л. У первой опытной группы после отбивки были повышены на 13% (1,42). У второй опытной группы составило 1,25.

Аланинаминотрансфераза активно участвует в метаболизме и синтезе различных аминокислот. АЛТ может поступать в кровь только при повреждении тканей. Активность АСТ и АЛТ, а также щелочной фосфатазы повышается при разрешении хронической сердечной недостаточности. Повышение активности АЛТ и АСТ может быть выявлено и у практически здоровых носителей поверхностного антигена гепатита В. АЛТ может быть ниже нормы при некротической атрофии печени. Кроме того, элементарный дефицит витамина B6 также может влиять на снижение уровня АЛТ [24]. Показатели активности фермента АЛТ в сыворотке крови у ягнят контрольной группы было 26,33 ме/л. У первой опытной группы после отбивки была выше нормы и она повысилась на 9,2% (29). У второй опытной группы составило 26,5.

Аспаратаминотрансфераза находится в больших количествах в тканях сердца, а также в клетках печени, нервной ткани и в почках. Витамин B6 является коферментным аналогом АСТ. В норме считается достаточно низкий уровень фермента, но при повреждении ткани АСТ в крови постепенно повышается, высвобождаясь из поврежденных клеток. Насколько серьезно повреждаются ткани, настолько повышается уровень АСТ в крови. Высокая активность этой трансаминазы является явным показателем крайне тяжелого состояния. Если АСТ растет постепенно, но упорно, это свидетельствует о расширении зоны инфаркта. Также активность

АСТ может быть обусловлена некротическими явлениями в печени [25]. Показатели активности фермента АСТ в сыворотке крови у ягнят контрольной группы было 242 ме/л. У первой опытной группы после отбивки повысилась на 20% (290,4). У второй опытной группы составило 247.

Каждая часть вашего тела вырабатывает свой тип щелочной фосфатазы. Ненормальный уровень ALP в вашей крови может быть признаком заболевания печени, костей и хроническое заболевание почек. Проблемы с печенью и заболевание костей вызывают различные типы ALP. Умеренно высокий уровень может быть признаком многих различных состояний, включая лимфому, сердечную недостаточность или некоторые инфекции. Низкий уровень встречается реже. Они могут быть признаком недостатка цинка, недоедания, пернициозной анемии, заболевания щитовидной железы, болезни Вильсона или гипофосфатазии, редкого генетического заболевания, поражающего кости и зубы [26]. Показатели активности фермента AP в сыворотке крови у ягнят контрольной группы было 413 ед/л. У первой опытной группы после отбивки была повышена на 11% (463). У второй опытной группы оно составило 421.

Гамма-глутамилтрансфераза размещается на клетках почек, печени, поджелудочной железы, желчных ходов. Его резкое повышение в сыворотке говорит об опасных изменениях в печени или нарушениях работы желчевыводящих протоков. Гамма ГГТ является высокочувствительным энзимом, и чаще всего его повышение связано с застоем желчи в результате воспаления протоков желчевыводящего органа. Фермент является чувствительным к изменениям в печени и желчном пузыре, что позволяет выявить опасные заболевания на ранних стадиях [27]. Показатели активности фермента ГГТ в сыворотке крови у ягнят контрольной группы было 31 ед/л. У первой опытной группы после отбивки повысилась на 14% (36). У второй опытной группы оно составило 32.

Повышение холинэстеразы сигнализирует о гипертонической болезни, возможном нефрозе, сахарном диабете всех типов, некоторых психических заболеваниях, онкологических процессах в молочных железах. Кроме того, в первом триместре у беременных может быть повышена холинэстераза. Холинэстераза успешно защищает организм от различных токсинов, особенно карбаматов, фосфорорганических соединений и других, которые, к сожалению, сейчас присутствуют в продуктах питания [28]. Показатели активности фермента в сыворотке крови у ягнят контрольной группы было 210 ед/л. У первой опытной группы после отбивки повысилась на 5% (221). У второй опытной группы составило 213.

Альфа-амилаза является кальций зависимым ферментом. У молодняка раннего возраста не выходит за пределы нормы. В наступлении 2 лет ее уровень возрастает. Одним из вероятных заболеваний является панкреатит или воспаление поджелудочной железы. Хирургическое вмешательство также

приводит к повышению уровня. К снижению приводят острый или хронический гепатит. Уровни амилазы в крови как у самцов, так и у самок могут быть снижены, если у них высокий уровень холестерина [29]. Показатели активности фермента в сыворотке крови у ягнят контрольной группы было 410 ед/л. У первой опытной группы после отбивки была понижена на 6% (385). У второй опытной группы составило 415.

Креатинкиназа содержится в клетках сердечной мышцы, скелетной мускулатуры, головного мозга, щитовидной железы, легких. Оно обнаружено в тканях, которые используют много энергии, таких как мышцы и мозг. Креатинкиназа проникает в кровь при повреждении этих тканей. Вот почему уровни этого фермента в крови могут сказать нам, было ли повреждение тканей, то есть сердечный приступ, инсульт, спортивная травма или заболевание мышц. Повышенный уровень указывает на недавнее повреждение тканей [30]. Показатели активности фермента в сыворотке крови у ягнят контрольной группы оно составило 11,7 ед/л. У первой опытной группы после отбивки была выше нормы на 2% (11,93). У второй опытной группы было 11,6.

Лактатдегидрогеназа является сигналом, таких как повреждение тканей, может быть вызвано многими различными состояниями, включая инфекции, заболевания печени, сердца, почек и мышц, анемию и рак. Молодняк обычно имеют более высокие уровни и этот уровень постепенно снижается вплоть до взрослой жизни. Ряд различных инфекций могут повышать уровень ЛДГ. Условия, вызывающие повреждение или снижающие приток кислорода к сердцу, могут повышать уровень ЛДГ. ЛДГ также увеличивается при сердечной недостаточности [31]. Показатели активности фермента в сыворотке крови у ягнят контрольной группы составило 362 ед/л. У первой опытной группы после отбивки была выше нормы на 3,4% и составила 349,6. У второй опытной группы составило 364.

Заключение. Результаты исследования показывают, что при отъеме ягнят от матерей показатели лейкоцитов, сегментоядерных и палочкоядерных нейтрофилов и моноцитов повышаются. Показатели эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов, эозинофила, лимфоцитов и базофилов понизились.

Показатели кальция, неорганического фосфора, натрия, железа, креатинина, билирубина, общего белка, альбумина, альфа-амилазы в у ягнят после отбивки была понижена. Показатели калия, хлорида, глюкозы, мочевины, холестерина, триглицеридов, активности фермента аланинаминотрансферазы, аспартаминаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, гамма-глутамилтрансферазы, холинэстеразы, креатинкиназы, лактатдегидрогеназы у ягнят после отбивки повысилась.

Исходя из полученных данных было установлено, что при отъеме наблюдается существенное отклонение от норм гематологических и метаболических показателей, что свидетельствует о наличии стресса. Это

доказывает что стресс сопровождается нарушением со стороны гемопоэза и обменных процессов. При применении препарата Дибазол при отъеме не наблюдается большое отклонение от норм гематологических и метаболических показателей.

Список литературы

1. Афанасьева А. И., Буц Н. Ю. Гормональный статус и морфобиохимические показатели крови ягнят западно-сибирской мясной породы при технологическом стрессе //Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2012. – Т. 94. – №. 8. – С. 84-89.
2. Ладыш И. А. и др. Профилактика технологического стресса у ягнят кормовой добавкой "гумилит" //Аспекты животноводства и производства продуктов питания. – 2017. – С. 56-60.
3. Wein Y. et al. Transport-related stress and its resolution in turkey pullets: activation of a pro-inflammatory response in peripheral blood leukocytes //Poultry Science. – 2017. – Т. 96. – №. 8. – С. 2601-2613.
4. Yoshida T., Prudent M., D'Alessandro A. Red blood cell storage lesion: causes and potential clinical consequences //Blood Transfusion. – 2019. – Т. 17. – №. 1. – С. 27.
5. Rifkind J. M., Mohanty J. G., Nagababu E. The pathophysiology of extracellular hemoglobin associated with enhanced oxidative reactions //Frontiers in physiology. – 2015. – Т. 5. – С. 500.
6. Ren J. et al. Platelet TLR4-ERK5 axis facilitates NET-mediated capturing of circulating tumor cells and distant metastasis after surgical stress //Cancer research. – 2021. – Т. 81. – №. 9. – С. 2373-2385.
7. Glennon-Alty L. et al. Neutrophils and redox stress in the pathogenesis of autoimmune disease //Free Radical Biology and Medicine. – 2018. – Т. 125. – С. 25-35.
8. Scanes C. G. Biology of stress in poultry with emphasis on glucocorticoids and the heterophil to lymphocyte ratio //Poultry science. – 2016. – Т. 95. – №. 9. – С. 2208-2215.
9. Weber M. D., Godbout J. P., Sheridan J. F. Repeated social defeat, neuroinflammation, and behavior: monocytes carry the signal //Neuropsychopharmacology. – 2017. – Т. 42. – №. 1. – С. 46-61.
10. Cormick G., Belizán J. M. Calcium intake and health //Nutrients. – 2019. – Т. 11. – №. 7. – С. 1606.
11. Onasanya G. O. et al. Parameters influencing haematological, serum and bio-chemical references in livestock animals under different management systems //Open Journal of Veterinary Medicine. – 2015. – Т. 5. – №. 08. – С. 181.
12. Tong L. et al. Propionate ameliorates dextran sodium sulfate-induced colitis by improving intestinal barrier function and reducing inflammation and oxidative stress //Frontiers in Pharmacology. – 2016. – Т. 7. – С. 253.
13. Li C. et al. Exogenous melatonin improved potassium content in Malus under different stress conditions //Journal of Pineal Research. – 2016. – Т. 61. – №. 2. – С. 218-229.
14. Patel E. et al. Co-exposure to nickel and cobalt chloride enhances cytotoxicity and oxidative stress in

- human lung epithelial cells //Toxicology and applied pharmacology. – 2012. – T. 258. – №. 3. – C. 367-375.
15. Vieyra-Reyes P. et al. An iron-deficient diet during development induces oxidative stress in relation to age and gender in Wistar rats //Journal of physiology and biochemistry. – 2017. – T. 73. – C. 99-110.
16. Morakinyo A. O. et al. Adverse effects of noise stress on glucose homeostasis and insulin resistance in Sprague-Dawley rats //Heliyon. – 2019. – T. 5. – №. 12. – C. e03004.
17. Lamp O. et al. Metabolic heat stress adaption in transition cows: Differences in macronutrient oxidation between late-gestating and early-lactating German Holstein dairy cows //PloS one. – 2015. – T. 10. – №. 5. – C. e0125264.
18. Barcelos R. P. et al. Creatine and the liver: metabolism and possible interactions //Mini reviews in medicinal chemistry. – 2016. – T. 16. – №. 1. – C. 12-18.
19. Schiavon E. et al. Neuroinflammation and ER-stress are key mechanisms of acute bilirubin toxicity and hearing loss in a mouse model //PLoS One. – 2018. – T. 13. – №. 8. – C. e0201022.
20. Boni R. Heat stress, a serious threat to reproductive function in animals and humans //Molecular Reproduction and Development. – 2019. – T. 86. – №. 10. – C. 1307-1323.
21. Tabata F. et al. Serum albumin redox states: More than oxidative stress biomarker //Antioxidants. – 2021. – T. 10. – №. 4. – C. 503.
22. Sozen E., Ozer N. K. Impact of high cholesterol and endoplasmic reticulum stress on metabolic diseases: An updated mini-review //Redox biology. – 2017. – T. 12. – C. 456-461.
23. Augustin K. et al. Mechanisms of action for the medium-chain triglyceride ketogenic diet in neurological and metabolic disorders //The Lancet Neurology. – 2018. – T. 17. – №. 1. – C. 84-93.
24. Mundim A. V. et al. Effect of age and cyclical heat stress on the serum biochemical profile of broiler chickens //Semina: Ciências Agrárias. – 2017. – T. 38. – №. 3. – C. 1383-1392.
25. He S. et al. Effect of resveratrol on growth performance, rectal temperature and serum parameters of yellow-feather broilers under heat stress //Animal Science Journal. – 2019. – T. 90. – №. 3. – C. 401-411.
26. Torino C. et al. Oxidative stress as estimated by gamma-glutamyl transferase levels amplifies the alkaline phosphatase-dependent risk for mortality in ESKD patients on dialysis //Oxidative medicine and cellular longevity. – 2016. – T. 2016.
27. Koenig G. et al. Gamma-glutamyltransferase: a predictive biomarker of cellular antioxidant inadequacy and disease risk //Disease markers. – 2015. – T. 2015.
28. Esmaeilnejad B. et al. Status of oxidative stress, trace elements, sialic acid and cholinesterase activity in cattle naturally infected with Babesia bigemina //Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases. – 2020. – T. 71. – C. 101503.
29. Nagy T. et al. A fluid response: Alpha-amylase reactions to acute laboratory stress are related to sample timing and saliva flow rate //Biological psychology. – 2015. – T. 109. – C. 111-119.
30. Bashir A., Coggan A. R., Gropler R. J. In vivo creatine kinase reaction kinetics at rest and stress in type II diabetic rat heart //Physiological reports. – 2015. – T. 3. – №. 1. – C. e12248.
31. Kanani P. B. et al. Effects of cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) and turmeric (Curcuma longa) powders on performance, enzyme activity, and blood parameters of broiler chickens under heat stress //Poultry Science Journal. – 2016. – T. 4. – №. 1. – C. 47-53.